

УДК: 821.222.0(091) + 37.034

АСОСҶОИ ТАРБИЯВИИ ШУҶОАТ, САДОҚАТ ВА АДОЛАТ ДАР
«ШОҶНОМА»-И АБУЛҚОСИМ ФИРДАВСӢ

ҚУРБОНХОНОВА НУРИҶАҶОН МИРАСАНОВНА

номзади илмҳои филология, Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба номи М. Назаршоев

ШАБОЗОВА САБОҶАТ ҒАРИБШОЕВНА

декани факултети педагогии Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба номи М. Назаршоев

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию воспитательных основ таких нравственных категорий, как мужество, верность и справедливость в эпосе «Шахнаме» Абулқосима Фирдавси. «Шахнаме» рассматривается не только как выдающийся памятник персидско-таджикской литературы, но и как важный источник историко-культурных и нравственно-этических ценностей, имеющих значительное воспитательное значение для подрастающего поколения.

В работе подчеркивается, что заложенные в произведении идеи нравственного воспитания способствуют формированию устойчивых моральных качеств личности. Мужество, преданность и справедливость представлены как фундаментальные основы гармоничного развития.

Анализ материала показывает, что актуальность «Шахнаме» сохраняется и в современном обществе, поскольку его ценности соответствуют духовным и социальным потребностям сегодняшнего дня. Таким образом, эпос Фирдавси выступает важным средством нравственного воспитания, способствующим формированию у детей таких качеств, как честность, верность и чувство справедливости.

Ключевые слова: Шахнаме», Абулқосим Фирдавси, нравственное воспитание, мужество, верность, справедливость, этические ценности, духовное развитие, семейное воспитание, традиции, формирование личности.

«Шоҳнома»-и Абулқосими Фирдавсӣ яке аз гачинаҳои арзишманди адабиёти форсутоҷик ба шумор меравад. Ин асари ҷовидона на танҳо ганҷинаи адабӣ, балки ҳамчун манбаи таърихӣ, маънавия ва тарбиявӣ низ арзёбӣ мегардад. Дар ин асари арзишманд бисёр андешаҳо ва масъалаҳои ахлоқӣ оварда шудаанд, ки дар тарбияи насли нав хеле муҳим ҳастанд. Арзишҳои амиқу бунёдгзори ин асари безавол сабаб гардидаанд, ки он тӯли асрҳо пойдор монда, сол аз сол таваҷҷуҳ ба он зиёд шуда истодааст. Ин пойдорӣ на танҳо аз қувваи адабии он сарчашма мегирад, балки арзишҳои он бо ниёзҳои ҷомеаи муосир ҳамроҳанг ҳастанд. Аз ин рӯ, мо бояд ба ин арзишҳо эҳтиром гузорем, то ки ин мероси адабӣ барои наслҳои оянда ҳамчун манбаи илҳом ва дониш хизмат кунад.

Бояд қайд кард, ки рӯч ба «Шоҳнома»-и А.Фирдавсӣ таҳқиқоти зиёде дар самти адабиётшиносӣ забоншиносӣ ва ҳатто педагогика ҳам бурда шудаанд. Аз ҷумла рӯч ба андешаҳои маърифатӣ муҳаққиқони «Шоҳнома» С. Айнӣ, Е. Э. Бертельс, А. Н. Болдырев, М. Н. Усмонов, А. А. Стариков, И. С. Брагинский, Забехуллоҳи Сафо, Ш. Ҳусейнзода, Х. Мирзозода, А. Афсаҳзод, Х. Шарифзода ва А. Раҳмонзода ибрози назар намудаанд. Ҳатто дар самти педагогика низ доир ба ташаккули сифатҳои ахлоқии шахс дар «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ таҳқиқоти муфассал аз ҷониби М. Раҷабов (соли 2002) ба анҷом расонида шуд. Бо вучуди ин, дар замони муосир, дар даврони тараққиёти босуръати техника ва ҷаҳонишавии кишварҳо бархе аз масъалаҳои глобалӣ аз қабилӣ тағйироти иқлим, бухрони иқтисодӣ ва таҳдиди фарҳанги ҷаҳонӣ омӯзиши ин асари безавол ва истифодаи он дар тарбияи насли ҷавону наврас хеле муҳим ва зарур аст. Аз ин рӯ, истифодаи ин асар дар барномаҳои таълимӣ на танҳо ба рушди шахсии ҷавонон, балки ба пешрафти устувори ҷомеа мусоидат мекунад.

Дар баррасии чанбаҳои тарбиявии осори классикии адабиёти форсии тоҷикӣ «Шоҳнома»-и А. Фирдавсӣ ҳамчун сарчашмаи бебаҳои таълим ва тарбия хеле барҷаста арзёбӣ мегардад. Агар ба ҷиҳатҳои тарбиявии ин асар беназир назар андозем, он саросар аз худшиносиву арзишҳои миллии баланд иборат буда, А. Фирдавсӣ тавонистааст, ки тавассути симои ҳар як қаҳрамони эпикӣ ҳар гуна масъалаҳои ахлоқиро бо ҳунару маҳорати шоирона нишон диҳад. Масалан, дар сифатҳои Рустам часорату вафодорӣ, Сӯҳроб садоқату фидокорӣ, Сиёвуш адолату покдоманӣ таҷассум ёфтааст, ки тавассути ин намунаҳои ахлоқӣ милли ҳувайдо мегарданд. Маҳз ин намунаҳо барои насли ҷавон ҳамчун роҳнамои зиндагӣ хидмат мекунад. Ин асар на танҳо таърихи гузаштара ба ёд меорад, балки арзишҳои ахлоқиро дар ҷомеаи муосир эҳё мекунад, то ки худшиносии миллии ҳамчун асоси тарбияи насли оянда гардад.

Дар ин раванд меҳостем ба чанд масъалаи муҳими тарбиявӣ тавачҷуҳ намоем. Яке аз масъалаҳои, ки барои насли имрӯзу фардо хеле муҳим аст, масъалаи шуҷоат ба ҳисоб меравад. Абулқосим Фирдавсӣ шуҷоатро ҳамчун сифати асосии қаҳрамонҳо тасвир мекунад, ки онро дар симоҳои Рустам ва Сиёвуш бо далелҳои амалӣ ва таъсирҳои иҷтимоӣ нишон медиҳад. Масалан, дар достони «Рустам ва Сӯҳроб» шуҷоат на танҳо ҳамчун часорати ҷангӣ, балки ҳамчун ифодаи садоқат ва худқурбонӣ барои ҳифзи Ватан тавсиф мешавад. Аз ин рӯ, «Шоҳнома» на танҳо осори адабӣ, балки роҳнамои ахлоқӣ барои тарбияи насли оянда мебошад, ки дар он шуҷоат бо арзишҳои миллии ҳамроҳгардида, ба рушди ҷомеаи устувор мусоидат мекунад. Дар «Шоҳнома» шуҷоат на танҳо ҳамчун қувваи ҷисмонӣ, балки ҳамчун рамзи далерӣ дар ҳифзи ҳақиқат, часорат дар рӯ ба рӯ шудан бо мушқилот, устуворӣ дар баробари бадӣ тасвир ёфтааст. Аз тасвиру тавсифи А. Фирдавсӣ бар меояд, ки қаҳрамони шуҷоъ касе аст, ки аз ҳақиқату адолат дифоъ кунад, на ин ки беандеша ҷанг кунад. А. Фирдавсӣ шуҷоатро ҳамеша бо хирад ва масъулият мепайвандад, ҷуноне ки дар баъзе лаҳзаҳо асар ба назар мерасад, қаҳрамон тавассути андешааш амал мекунад. Аз ин ҷиҳат дар асар шуҷоат ҳамеша бо ақл, адолат ва меҳр ҳамроҳ аст, на бо зӯроварии беҳуда, ки инро мо дар симои Рустам мушоҳида мекунем. Рустам ҳамеша пеш аз набард фикр мекунад ва танҳо барои ҳақиқату адолат меҷангад, на барои кина ва нияти бад. Рустам қавӣ аст, ӯ қувваашро барои зулм истифода намекунад ва ҳамеша заифонро ҳимоя мекунад. Ин хислаташ нишон медиҳад, ки шуҷоати ҳақиқӣ бо меҳрубонӣ ҳамроҳ аст. Ё ин ки Сиёвуш медонист, ки рост гуфтан барояш хатар дорад, вале дуруғ нагуфт, ин амали ӯ шуҷоати ниҳоят бузург аст, ҷунки баъзан ростқавл будан аз ҷанг ҳам душвортар аст. Дар бархе аз абёти достонҳои «Шоҳнома» шуҷоат хеле назаррас тасвир ёфтааст:

Таҳамтан яке зад гурз бар сараш,
Ки ҳам гашт болои кӯҳпайкараш [3, с. 384].

Дар байти мазкур бузург ва қавӣ будани душман ба кӯҳ ё кӯҳпайкар ташбеҳ дода шудааст. Бо вучуди ин бузургии душман қувват ва шуҷоати Таҳамтан дар баробари азамати кӯҳпайкар як зарба кофӣ аст. Маҳз ҳамин гуна абёт барои насли наврас шуҷоатро дарс медиҳанд. Дар баробари ин шуҷоат танҳо нерӯ набуда, балки эътимод ба ҳақиқат будани амал мебошад. Фирдавсӣ хангоми тасвири шуҷоат нишон медиҳад, ки қаҳрамони асараш тарс надорад, ҳатто вақте ки душман «кӯҳпайкар» бошад ҳам. Бояд қайд кард, ки шуҷоат маънои зарбаи беҳуда задан нест, балки амали қатъӣ ва саривақтӣ аст. Қаҳрамон бо як амали дуруст метавонад, мушқилоти бузургро ҳал кунад. Ин байт қудрати ҷисмонӣ, устувории руҳӣ ва шуҷоати ҳақиқии Таҳамтанро нишон медиҳад. Фирдавсӣ нишон медиҳад, ки агар инсон шуҷоат, ақл ва ҳақиқатро ҳамроҳ дорад, ҳатто «кӯҳ» ҳам дар баробараш ҳам мешавад. Дар асоси симоҳои шуҷоӣ «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ метавон гуфт, ки шуҷоат сифатест, ки бо хирад, адолат ва инсонгароӣ ҳамроҳ аст. Агар кӯдак аз хурдӣ ин сифатҳоро омӯзад, шахсияти устувор ва масъулиятшинос мешавад.

Арзиши муҳиме дигаре, ки дар он пайваста тарғиб мешавад, садоқат аст. Садоқат яке аз сифатҳои муҳими ахлоқист, ки дар «Шоҳнома» ҳамчун пояи инсонгароӣ ва давлатдорӣ таъкид мешавад. Фирдавсӣ ин хислатро тавассути рафтору интиҳоби қаҳрамонон ба насли нав

меомӯзонад. Дар «Шоҳнома» қаҳрамононе ситоиш мешаванд, ки рост мегӯянд ва ба суханашон вафо мекунад. Қаҳрамонони «Шоҳнома» барои ҳифзи замин, номус ва мардум ҷоннисорӣ мекунад. Дар «Шоҳнома» садоқат ба маънои вафо ба аҳд, ростқавлӣ, эҳтиром ба бузургон, ҳифзи номус ва масъулият пеши мардуму Ватан меояд. Қаҳрамонони нек ҳамеша вафодор ба сухан, оила ва арзишҳои инсонӣ ҳастанд. Фирдавсӣ ахлоқро бо рафтори қаҳрамонон меомӯзонад. Қаҳрамононе, ки вафодор ҳастанд, эҳтиром меёбанд ва онҳое, ки хиёнат мекунад, ба оқибати бад рӯ ба рӯ мешаванд, ки инро дар мисоли симоҳои Афросиёб, ки ҳамчун шоҳи хиёнаткор ва безъятибор ба ваъдаву қасамҳо тасвир ёфтааст, Шағод аз кина ва ҳасд ба бародари худ Рустам хиёнат карда, ўро ба ҳалок мерасонад. Судоба ҳамсари Кайковус ва модарандари Сиёвуш, бесадоқатии ў на танҳо ба шавҳар ва писар, балки ба тамоми хонадони шоҳӣ аст, ки ба ҷанги тулонӣ бо турониҳо ва марги Сиёвуш мерасонад.

Абдулқосим Фирдавсӣ нишон медиҳад, ки қаҳрамони ҳақиқӣ на танҳо бо қувваи бозу, балки бо вафодорӣ ва покқивҷдонӣ бузург мешавад. Намунаҳои равшани садоқатро низ дар симои Рустам ба ватан ва подшоҳ ҳамчун рамзи вафодорӣ, ки тамоми умр ба шоҳи Эрон содиқона хизмат менамуд, мушоҳида менамоем. Ҳатто дар мушкилтарин лаҳзаҳо ва ҳангоме ки ранҷ мебинанд, ё қадрашонро намендоданд, вай аз ҳифзи ватан даст намекашад. Дар симои Сиёвуш рамзи садоқат, ростқавлӣ ва аҳд дида мешавад, ки ў бо вучуди беадолатӣ ба аҳди худ содиқ монд. Ҳеҷ гоҳ дуруғу хиёнатро интиҳоб намекард. Гударз ва Тус рамзи садоқат ва вафодорӣ ба шоҳ ва кишвар буданд, онҳо манфиати шахсиро дар қанор гузошта, ба хоҳири оромии кишвар хизмат мекарданд.

Масъалаи дигари муҳим, ки метавон онро ба кӯдак ҳамчун арзиши олий нишон дод, ин адолат аст. Адолат маънои ростқавлӣ, баробарӣ, риояи ҳаққи мардум ва ҳукмронӣ бар асоси қонуну вичдонро дорад. Шаҳси одил ҳақро аз ноҳақ ҷудо мекунад, золиро бозмедорад ва манфиати умумро болотар аз нафси худ мегузорад. Фирдавсӣ адолатро пояи давлатдорӣ ва бақои ҷомеа мешуморад. Дар “Шоҳнома” сарнавишти подшоҳон маҳз бо одил ё золим буданашон пайванд дорад.

Аз нигоҳи Фирдавсӣ, адолат асоси давлатдорӣ ва инсонгарой аст. Подшоҳ агар одил бошад, кишварро обод мекунад ва бараҳкс ҳар кӣ золим бошад, дер ё зуд сукут мекунад. “Шоҳнома” на танҳо достони қаҳрамонӣ, балки дарси бузургии ахлоқ ва адолат барои ҳама давру замонҳо аст. Масалан А.Фирдавсӣ тасвир менамояд:

Ман ин эзади фарра боз оварам,
Чаҳонро ба меҳраш боз оварам [4, с.118].

Дар ин ҷо Фирдавсӣ тавассути образи қаҳрамон ваъда медиҳад, ки адолати илоҳиро барқарор намуда, чаҳонро аз кинаву зулм пок карда, роҳи меҳру муҳаббат меорад. Масалан бе фарри илоҳӣ яъне бе ростӣ ва инсоф ҷомеа вайрон мешавад ва қаҳрамон қудратро нахоста, балки орзу дорад, то чаҳонро ба меҳр ва ҳамдигарфаҳмӣ баргардонад. Меҳр қудрати бузург аст, зеро чаҳон бо муҳаббат ва адолат обод мешавад ва бараҳкс бо зулм вайрон мешавад. Агар нияти инсон пок ва амалаш одилона бошад, ў метавонад, чаҳонро тағйир диҳад.

Дар маҷмуъ Абдулқосим Фирдавсӣ нишон медиҳад, ки қаҳрамонии ҳақиқӣ танҳо дар ҷанг нест, балки дар барқарор кардани адолат, сулҳ ва ростӣ дар чаҳон мебошад. Ин гуна мисолҳо дар мисраҳои зерин хеле барҷаста ифода ёфтаанд:

Бигустурд гирди чаҳон додро,
Биканд аз замин беҳи бедодро.
Ҳар он ҷо, ки вайрон буд, обод кард,
Дили ғамгинон аз ғам озод кард.
Замин чун биҳиште шуд ороста,
Зи доду зи баҳиште пур аз хоста.
Чаҳон зуд пур аз хубию эманӣ,
Зи бад баста шуд, дасти аҳриманӣ [2, с.331].

Дар ин ҷо «дод» (адолат) ҳамчун неруе тасвир шудааст, ки тамоми чаҳонро фаро мегирад. «Кандани беҳи бедод» истиора буда, зулмро на танҳо маҳдуд мекунад, балки решақан

мекунад. Ин муболиға қудрати комили адолатро нишон медиҳад. Озод шудани дилҳо аз ғам нишон медиҳад, ки адолат ҳатто оромиши руҳ ҳам аст. Ташбеҳи «замин чун биҳишт» фазои идеалиро меофарад. «Дод» ва «бахшиш» ду сутуни асосии ҷомеаи солиманд.

Ҳамин тавр, «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ нишон медиҳад, ки шучоат, садоқат ва адолат инсониятро устувор, ҷомеаро солим ва давлатро пойдор мекунад. Агар кӯдак аз хурдӣ бо чунин мисолҳо аз дostonҳо ва рафтори дуруст тарбия ёбад, ин хислатҳо дар ӯ табиӣ шакл мегиранд. Дар таълимоти «Шоҳнома» тарбия аз оила оғоз меёбад. Кӯдак шучоат, адолат ва садоқатро пеш аз ҳама аз рафтори падару модар меомӯзад. Агар калонсолон ростқавл ва вафодор бошанд, кӯдак низ ҳамин хислатро қабул мекунад.

Дар асоси «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ метавон гуфт, ки шучоат, адолат ва садоқат яке аз сутунҳои асосии тарбияи кӯдак ба ҳисоб мераванд. Бо омӯзиши ин дoston, намунаи рафтори дуруст ва муҳити солими оилавӣ, ин хислатҳо дар кӯдак устувор ташаккул меёбад.

АДАБИЁТ

1. Дostonҳои Шоҳнома. Китоби аввал. - Душанбе: Маориф, 2016.-232с.
2. Мирзозода, Х. Таърихи адабиёти тоҷик. Китоби 1. / Х. Мирзозода.- Душанбе: Маориф, 1987. – 489с.
3. Фирдавсӣ, А. Шоҳнома. Ҷилди 1. / А. Фирдавсӣ. - Душанбе: Адиб, 2007. - 480с.
4. Фирдавсӣ, А. Шоҳнома. Ҷилди 1. / А. Фирдавсӣ. – Душанбе, Шарқи озод, 2025. – 792с.
5. Фирдавсӣ, А. Шоҳнома. Ҷилди 2. / А. Фирдавсӣ. – Душанбе, Шарқи озод, 2025. – 704с.
6. Шарифзода, Х. Шоҳнома ва шеъри замони Фирдавсӣ / Х. Шарифзода.– Душанбе, 2014.- 400 с.
7. Шарифзода, Х. Дostonҳои бузурги «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ / Х. Шарифзода. – Душанбе: ЭР-граф, 2018. - 400с.